

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 201 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida.....	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O’smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari	100
Aksakalova N. O.	
O’spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo’lishining omili sifatida	103
Baykunosova Gulmira Yuldibayevna	
O’smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o’ziga xosligi.....	107
Djumabayeva Manzura Bagibekovna	
Педагогико-квалиметрические основы развития социальных компетенций у учащихся.....	111
Мухсиева Азиза Шамситдиновна	
Ma’naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	117
Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna	
Особенности исследований девиантного поведения подростков	122
Алимова Елена Геннадьевна	
Biologiyani o’qitishda interfaol ta’lim texnologiyalardan foydalanishning metodik xususiyatlari.....	126
M.S. Pardayeva	
Yoshlarda vatanparvarlik tuyg’usini shakllantirishning milliy allomalarimiz tomonidan o’rganilganlik holati	131
Sirliyev Erkin Nazarovich	
Alohida ehtiyojga ega bo’lgan bolajonlarni rivojlantirishda musiqiy faoliyatning ahamiyati.....	136
Tursunova Nafisa Maxmudjon qizi	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining PIRLS va TIMSS xalqaro baholash sinovlariga tayyorlashdagi ilmiy-nazariy bosqichlar	139
Matyakubova Nuriya Azimbayevna	
Ko’zi Ojiz Bolalar Bilan Ishlashda MTT Tarbiyachisining roli.....	142
Usubbayeva Sohiba Farxadovna	
O’qish savodxonligi orqali kreativlik va metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	145
Jumaniyazova Go’zal Baxorovna	
Kvest texnologiyasi orqali bolalarda tadqiqiy bilish va refleksiyaning rivojlantirishda tarbiyachining fasilitatorlik yondashuvi.....	149
O’rinova Feruza O’ljayevna, Boltayeva Feruza A’zam qizi	
Pedagogik ta’lim jarayonida talabalarning kongruentlik sifatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	153
Mirzayev Sardor Amrillayevich	
Umumta’lim maktablarida maktab olimpiadalarini tashkil etishda xorij tajribalari va uning tahlili.....	157
Zayniyev Suxrobjon Islombek o’g’li	
Talabalarda genetik tushunchalarni o’zlashtirishdagi kuzatiladigan kamchiliklar	162
K.Sh. Xasanova	

Maktabgacha ta'limda art texnologiyadan foydalanish samaradorligi	167
Davlatova Rano Haydarovna, Ulug'berdiyeva Dilbar Qarshibekovna	
G'ozaning ayrim diploid va tetraploid turlari ishtirokida olingan f1c, f2c allopoliploid duragaylarda ayrim xo'jalik belgilarining irsiylanishi	172
Xidirov Muxammad Tursunkulovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy intellektni shakllantirish	177
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshqaruv kompetensiyalari (hard skills) va (soft skills) rahbar professionalizmini ifodalash birligi sifatida.....	181
Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna	
Bo'lajak chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik o'qituvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	185
Jamshid Xoliyorovich Nazarov	
Alabalarning kelgusi kasbida qo'llaniladigan kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	190
Feruza Xamidova Turdiyevna	

TALABALARNING KELGUSI KASBIDA QO'LLANILADIGAN KASBIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY- NAZARIY ASOSLARI

Feruza Xamidova Turdiyevna

Navoiy davlat universiteti San'atshunoslik fakulteti
"Pedagogika va psixologiya" kafedrası
katta o'qituvchisi.

Annotatsiya: Dunyo ta'lim tizimida zamonaviy o'qitish texnologiyalaridan foydalanish, ta'lim shakllarini innovatsion tashkil etish, axborot texnologiyalarini qo'llash, yangi sifat bosqichlarida modernizatsiyalangan ta'limni tatbiq etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu bilan birga, o'quv maskanlarining akademik infratuzilmasini mazmunan takomillashtirishga katta ahamiyat berilmoqda.

Dunyoda yangilangan ta'lim turlarini oliy ta'lim muassasalariga keng joriy etish, mutaxassislar tayyorlash darajasi va sifatini oshirish tizimini kuchaytirish, ta'lim muassasalarining moddiy-texnik ta'minoti, dasturiy-tashkiliy va boshqa zarur resurslarni to'plashda tashabbuskorlik ko'rsatish muhim sanaladi. Bundan tashqari, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim muhitini yaratish orqali murakkab pedagogik vaziyatlar yechimini topa oladigan zukko kadrlar salohiyatini oshirishga oid ilmiy izlanishlar olib borilmoqda.

Kalit so'zlar: ta'lim tizimi, texnologiyalar, ta'lim shakllari, innovatsiya, axborot texnologiyalari, sifat bosqichlari, modernizatsiyalangan ta'lim, akademik infratuzilma, integratsiya, kompetentlik, diagnostika, metodologiya, monitoring.

Abstract: In the global education system, special attention is paid to the use of modern teaching technologies, the innovative organization of learning forms, the application of information technologies, and the introduction of modernized education at new qualitative stages. Significant emphasis is placed on improving the content of the academic infrastructure of educational institutions.

Worldwide, scientific research is being conducted on the widespread introduction of updated types of education in higher education institutions, strengthening the system to improve the level and quality of training specialists, and demonstrating initiative in the material and technical support of educational institutions, program-organizational, and other necessary resources. Furthermore, significant efforts are focused on increasing the potential of intellectual personnel capable of solving complex pedagogical situations by creating a personality-oriented educational environment.

Key words: education system, technologies, forms of education, innovation, information technology, quality stages, modernized education, academic infrastructure, integration, competence, diagnostics, methodology, monitoring.

Аннотация: В мировой системе образования особое внимание уделяется использованию современных технологий обучения, инновационной организации форм обучения, применению информационных технологий, внедрению модернизированного образования на новых качественных этапах. Большое значение придается совершенствованию содержания академической инфраструктуры учебных заведений.

В мире проводятся научные исследования по широкому внедрению обновленных видов образования в высшие учебные заведения, усилению системы повышения уровня и качества подготовки специалистов, проявлению инициативы в материально-техническом обеспечении образовательных учреждений, программно-организационных и других необходимых ресурсов. Кроме того, большое внимание уделяется повышению потенциала интеллектуальных кадров, способных находить решения сложных педагогических ситуаций путем создания личностно-ориентированной образовательной среды.

Ключевые слова: система образования, технологии, формы образования, инновации, информационные технологии, этапы качества, модернизированное образование, академическая инфраструктура, интеграция, компетентность, диагностика, методология, мониторинг.

KIRISH

Rivojlangan mamlakatlarning nufuzli ta'lim muassasalari — Shanxay va Xuachjuan universitetlari (Xitoy), Seul, Songpongvan, Yonsey universitetlari (Janubiy Koreya), Singapur Milliy universiteti, shuningdek, "Ta'lim sifatini baholash va pedagog kadrlar malakasini oshirish" (RF, Janubiy Federal universitet) kabi ilmiy-tadqiqot markazlarida ta'lim sifatini oshirishga yo'naltirilgan ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Ushbu tadqiqotlar zahirida partisipativ va zamonaviy o'qitish texnologiyalarining didaktik ahamiyati, uning ta'lim sifatiga ta'siri, tayyorlanayotgan bo'lajak kadrlarning xatti-harakatlaridagi funksional vazifalari asosiy o'rinni egallab, uning dialektik o'ziga xosligida ilmiy-nazariy va pedagogik yondashuvlarni o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Dunyo miqyosida oliy ta'lim muassasalari talabalari bilim, ko'nikma va malaka egallashlarini takomillashtirish, intellektual va deontologik kamolotini rivojlantirish, ta'lim sifatini oshirish, uni pedagogizatsiyalash, o'quv predmetlariga sog'lomlashtiruvchi texnologiyalarni joriy etish, uzviylik va uzluksizlikni ta'minlash, rivojlantiruvchi va ijtimoiylashtiruvchi maqsadlarni amalga oshirish, shu jumladan, bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish vazifalari qo'yilmoqda.

O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi (1992), "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni (2020) va pedagogikaga oid klassik qarashlar maktab o'qituvchisining kompetentligini rivojlantirish muammosi va uning yechimi uchun konseptual asos bo'lib xizmat qiladi [1, 2, 3]. Ushbu asoslar ta'lim-tarbiya (pedagogik jarayonlar) tizimida keng ko'lamlı islohotlar o'tkazishga zamin yaratdi. Konseptual asoslarga muvofiq ta'lim-tarbiya va o'quv jarayonlarining tarkibi va bosqichlarini bir-biri bilan uzviy bog'lash, ya'ni uzluksiz ta'lim-tarbiya tizimini tashkil etish, uni zamonaviy, taraqqiy etgan demokratik davlatlar talablariga javob bera oladigan darajada boshqarish uchun imkoniyatlar yaratildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni¹, 2019-yil 8-oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son Farmoni², 2016-yil 29-dekabrda "2017–2021-yillarda ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2909-son qarori³, shuningdek, 2018-yil 7-maydagi "Iqtisodiyot va soha yo'nalishlariga innovatsiyalarni tatbiq qilish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3569-son qaror⁴larining ijrosini ta'minlash ko'p jihatdan pedagogik jarayonlarni oqilona boshqarishga xizmat qiladi.

Yuqorida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda ta'lim texnologiyalarini takomillashtirish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Har bir jamiyat o'z ehtiyojlariga mos shaxsni tarbiyalaydi. Bunda jamiyat taraqqiyoti darajasi va tendensiyalaridan kelib chiqib axloqiy, e'tiqodiy, kasbiy-professional, huquqiy va boshqa talablar shakllanadi. Jamiyat taraqqiyotining pirovard maqsadi insonning farovon, erkin va xavfsiz hayot kechirishini ta'minlashdir.

Ta'lim, madaniyat va ilm-fan sohalaridagi integratsiya zamonaviy o'qituvchining kasbiy kompetentligiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. So'nggi yillar davomida dunyoda ta'limning Yevropa, Janubiy Osiyo va AQSh ta'lim modellari asosida akademik infratuzilma shakllangan. Nufuzli universitetlar ushbu ta'lim andozalaridan foydalangan holda pedagogik faoliyatlarini olib bormoqdalar.

O'zbekiston Respublikasida 1997-yildan boshlab milliy mentalitetimizga mos bo'lgan Milliy ta'lim modeli yaratildi. Ushbu model ta'lim texnologiyalarini joriy etishda o'qitish sifatini ijtimoiy buyurtma va davlat ta'lim standartlariga moslashtirishni ko'zda tutadi. Bu orqali ta'limiy mahsulotlar va xizmatlarning talabalar hayotiga ta'sir darajasini belgilash imkonini beradi.

Ta'lim texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tatbiq etishda shaxsning ijtimoiy-kasbiy bilimdonligining rivojlanishi bilan bog'liq ehtiyojlar va intilishlarni o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda o'qitish sifatini o'quv faoliyatining turli yo'nalishlarini ifodalovchi ko'rsatkichlar yig'indisi belgilaydi. Jumladan, ta'lim mazmuni, o'qitish shakllari va metodlari, o'quv jarayonining moddiy-texnik bazasi, kadrlar tarkibi kabilar. Bularning barchasi o'qitishda yaxlit tarzda talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish imkonini beradi.

Tarixiy-mazmun jihatdan, 1940-yillar boshiga kelib kadrlarning psixofiziologik xususiyatlari va psixik jarayonlarini o'rganishga qaratilgan tadqiqotlarda uning shaxs xususiyatlarini qayd etish mumkin. XX asrning oxirgi o'n yilligida asosiy ilmiy yondashuvlarni ikkiga ajratish mumkin bo'lgan kasbiy pedagogika tarmoqlari doirasida shaxsga oid shunga o'xshash tadqiqotlarning jadalligi ayniqsa oshdi. Rossiya psixologiyasida birmuncha keng yoyilgan birinchi yondashuv, kadrlarning alohida individual pedagogik o'ziga xos xususiyatlarini, kompleks kasbiy muhim sifatlarini, ularning o'zaro aloqasini va kasbiy faoliyat jarayoniga muvaffaqiyat ta'sirini o'rganish bilan bog'liq. Odatda tadqiqotchilar shaxsning kasbiy muhim sifatleri konsepsiyasiga tayanadilar.

1 <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>

2 <https://lex.uz/docs/-4545884>

3 <https://lex.uz/docs/-3171590?ONDATE=04.07.2023%2000>

4 <https://www.lex.uz/ru/docs/-6652968>

Insonning kasbiy shakllanish muammolarini o'rganish fundamental va amaliy tadqiqotlarning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. R.Z. Gaynutdinov rahbarligida kasbiy tiklanishning turli muammolariga bag'ishlangan qator tadqiqotlar amalga oshirilgan. D.N. Arziqulovning tadqiqotida agrar universiteti talabalarining kasbiy shakllanish bosqichlari pedagogik xususiyatlarini o'rganishga asosiy e'tibor qaratilgan.

Boshqa kasblarga ham taalluqli bo'lgan muhim xulosalar shundan iboratki, kasbiy tiklanishning har bir bosqichida ajratilgan shaxsiy xossalalar bilan kasbiy sifatlar o'rtasida statistik jihatdan ahamiyatli bog'liqlik mavjud. Rivojlanishning turli bosqichlarida shaxsning alohida xossalari ustuvorligi ularning shaxsiy-kasbiy adaptatsiyasini ifodalaydi. Bunda shaxsning kasb bilan identifikatsiyalash ko'rsatkichi chuqur o'rganiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Keyingi ilmiy tadqiqotlarda muhim xulosalardan biri shundaki, talabalarning o'qish yillarida o'zlari haqidagi tasavvurlarning shakllanishi va ularni amaliy faoliyatda interpretatsiya qilish ularning integral «Men» konsepsiyasining kasbiy tiklanishidagi ahamiyatini belgilash imkonini beradi. Kasbiy tiklanishda muvaffaqiyat ko'p jihatdan o'ziga nisbatan pozitiv munosabat bilan bog'liq omillar asosida aniqlanadi.

Sh.G. Saparovning o'qituvchilar shaxsiy-kasbiy xususiyatlarini o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotida qayd etilishicha, o'qituvchilarning kasbiy shakllanishi va rivojlanishi ularning kasbiy faoliyatida amalga oshadi. Bu jarayon ularning yoshi va ish staji bilan uzviy bog'liqdir. Muallif, shuningdek, jins va kasbiy faoliyatning motivatsion asoslari kabi omillarning ahamiyatini ko'rsatadi. Tadqiqotda ta'kidlanishicha, "Muvaffaqiyatga erishishga ehtiyojning yuqori darajasi asosan 10 yilgacha mehnat stajiga ega bo'lgan va 30–35 yosh oralig'idagi o'qituvchilarda kuzatiladi. Keyinchalik esa, bu ehtiyoj barqarorlashib, o'rtacha qiymatlar darajasida davom etadi".

R.Z. Gaynutdinovning doktorlik dissertatsiyasida o'qituvchi pedagogik faoliyatining komponentlari shaxsiy xossalari va omillari tahlili asosida kasbiy faoliyat samaradorligini belgilovchi quyidagi mezonlar ajratib ko'rsatilgan:

- shaxsiy-professional komponentlikning nisbati;
- emotsional barqarorlik va kasbiy identiklik;
- o'ziga hurmat va «Men»ning ichki muvofiqligi;
- dinamizm, yutuqlarga ehtiyoj, ekstrovertlik, atrofdagilarning o'ziga nisbatan pozitiv munosabatini kutish;
- internallik (ichki nazorat darajasi).

Kasb tanlashga tayyorlikning pedagogik jihatlari va kasbiy diagnostika muammolariga K.B. Qodirovning tadqiqoti bag'ishlangan. Kasb tanlash chog'ida pedagogik tayyorgarlik yoki yetuklik kasbiy o'zini o'zi anglashning muhim omili bo'lib, kasbni to'g'ri tanlashda yordam beradi va barqarorlikda namoyon bo'ladi. Bu ongillik va mustaqillik bilan ta'minlanadi va kasbiy tanlovning formal-dinamik jihatiga kiradi. Shunday qilib, kasbiy tanlovning barcha mazmuniy va formal-dinamik jihatlari shaxsning kasbiy rivojlanishi uchun muhim strategiya shakllanishiga ko'maklashadi.

K.B. Qodirov o'z tadqiqotining empirik qismi ma'lumotlariga asoslanib xulosa qiladi: intellektual qobiliyatlar, shaxs motivlari, yo'nalganlik, moyillik, tendensiyalar va boshqa omillar uzviy bog'liqlikda bo'lib, yoshlarning kasbiy tiklanish asosi sanaladi. Shaxs atrof-muhitga, qadriyatlarga, faoliyat turlari mazmuniga tanlab, shu jumladan, o'z aqliy imkoniyatlariga muvofiq munosabatda bo'ladi. Bizningcha, buni faqat aqliy imkoniyatlari sifatida emas, balki ularning an'anaviy talqinidan foydalanish orqali, o'zini anglash refleksiv jarayonlarining shakllanganligi va rivojlanganligi darajasi sifatida ta'riflash aniqroq bo'ladi.

U.S. Jumayev tomonidan "O'smirlarda kasb tanlashga munosabat tizimi shakllanishining ijtimoiy-pedagogik xususiyatlari" mavzusidagi nomzodlik ishida kichik real guruh a'zolari o'smirlarda kasb tanlashga munosabat, uning umumta'lim maktab talabalarida shakllanishi, namoyon bo'lishi va dinamikasi tadqiq qilingan. Shuningdek, kasb tanlashga munosabat tizimi ko'rsatkichlari (o'rtacha, umumiy va qiyosiy-tipik) tahlil etilib, tegishli amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan va kasb tanlashga munosabat tizimining yosh xususiyatlari tavsiflab berilgan.

Mutaxassisning kasbiy-shaxsiy shakllanishi muammolarini tahlili uning ikki jihati o'zaro aloqasini yoritishdan kelib chiqib o'tkazilishi muhim hisoblanadi. Bir tomondan, tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, mutaxassis shaxsining shakllanishida insonning kasbiy faoliyatga muvofiqligini aniqlash zarur, chunki kasbiy faoliyat faqatgina inson uchun xos bo'lgan jarayondir.

issertatsiya mavzusiga oid hozirgi zamon ilmiy va metodik adabiyotlarning nazariy tahlili shuni ko'rsatadiki, o'qituvchining ijodiy kompetentligini rivojlantirish muammosi pedagogik oliy ta'lim muassasalari bazasida o'tkazilgan alohida tadqiqotlarning predmeti bo'lgan. Ushbu tadqiqotlar quyidagi guruhlarda olib borilgan:

- bo'lajak o'qituvchilar va pedagoglar (Tutulmin A.V. [12]; Marfutenko T.A. [9]; Yalanska S.P., Atamanchuk N.M. [141]);
- kasbiy ta'limning bo'lajak pedagoglari (Paxtusova N.A. [10]);

- “tabiiy-ilmiy mutaxassisliklar” yoʻnalishida taʼlim olayotgan talabalar (Voronina L.V.; Pleshev V.V., Rassamagina F.A.);

- iqtisodiy yoʻnalishdagi talabalar (Pleshev V.V., Rassamagina F.A. [11]);

- “pedagogik taʼlim” yoʻnalishida taʼlim olayotgan magistrantlar (Kulibekov A.N., 2019 [8]).

Shunga oʻxshash tadqiqotlar kasbiy taʼlim yoʻnalishidagi oliy taʼlim muassasalarida va professional kollejlarda oʻtkazilgan boʻlib, ularning diqqat markazida kasbiy taʼlimning boʻlajak pedagoglari (Paxtusova H.A. [5]) va oʻrta maxsus taʼlim boʻyicha boʻlajak mutaxassislar (Jukov V.G.) turgan. Bundan tashqari, ushbu tadqiqotlar jismoniy madaniyat va sport yoʻnalishidagi mutaxassislar (Pimonova T.N.) kasbiy-ijodiy kompetentligini rivojlantirish maqsadida oʻtkazilgan.

Shuningdek, biz tomonidan oʻtkazilgan tahlil shuni koʻrsatadiki, turli xil adabiyot manbalari, ilmiy dissertatsiyalar, ilmiy-amaliy konferensiyalar va seminar materiallarida shakllanish va rivojlanishning quyidagi muammolari boʻyicha oʻtkazilgan pedagogik tadqiqotlar natijalari keltirilgan: oʻqituvchining kasbiy kompetentligi (Adolf V.A.; Kozberg G.A.; NasYROVA Ye.F.); oʻqituvchining, pedagogning kasbiy kompetensiyasi (Azizxoʻjayeva N.N. [2]; Mishxojeva L.X.; Popov A.I.); oʻqituvchining ijodiy pedagogik faoliyati (Pidkasistiy P.I., 2007); oʻqituvchining, pedagogning ijodiy salohiyati (Mesheryakova T.B., 1998; Perevalova A.A., 2004; Martishina N.V.; Tuzova N.N.); boʻlajak oʻqituvchining kasbiy-ijodiy tayyorgarligi (Lyamkina O.A.; Gerasimova T.Yu.); pedagogning ijodiy rivojlanishi va oʻzini oʻzi rivojlantirishi (Lobeyko Yu.A.); oʻqituvchining pedagogik, kasbiy ijodi (Kormilitsyna K.A.; Buxovseva O.V.; Muxortova K.Ye., 2016).

Bizning fikrimizcha, oʻqituvchining kasbiy kompetentligini rivojlantirish muammosi bir qator mualliflarning ilmiy ishlarida nisbatan batafsil oʻrganilgan va tahlil qilingan (1.1-jadval).

1.1- jadval. Oʻqituvchi kompetentligini rivojlantirish muammosining ilmiy manbalarda yoritilishi.

Muallif	Manba
Tutolmin A.V.	“Boʻlajak oʻqituvchi ijodiy kompetentligining shakllanishi va rivojlanishi (tizimli yondashuv asosida)” [125]; “Talaba-pedagog kasbiy-ijodiy kompetentligining pedagogik diagnostikasi” [128]; mualliflik texnologiyasi” [129].
Kazanseva V. V.	“oʻziga-oʻzi taʼlim berish faoliyatida boshlangʻich maktab oʻqituvchisining ijodiy kompetentligini shakllantirish” [68];
Qoʻysinov O.A.	Boʻlajak kasb taʼlimi oʻqituvchilarining kasbiy-pedagogik ijodkorligini kompetentli yondashuv asosida rivojlantirish texnologiyalari [17];
Parmenkulova G.	“Pedagog kasbiy-ijodiy kompetentligini rivojlantirish” [104];
Paxtusova H.A.	“OTM sharoitida kasbiy taʼlim boʻlajak pedagoglarining kasbiy-ijodiy kompetentligini shakllantirish” [105];
Jukov V.G.	“Kollejning oʻquv-ishlab chiqarish jarayonida boʻlajak mutaxassislarining kasbiy-ijodiy kompetentligini shakllantirish” [61].

Jadvalda ifodalanganidek, pedagog olimlar oliy taʼlim muassasalarida (OTM) oʻqituvchilar kasbiy va kreativ kompetentligini rivojlantirishning tashkiliy-metodik sharoitlarini oʻrganishga astoydil kirishgan. Masalan, A.V. Tutolminning “Boʻlajak oʻqituvchining kasbiy-ijodiy kompetentligini rivojlantirish metodikasi” va “Boʻlajak oʻqituvchi kasbiy-ijodiy kompetentligini rivojlantirish asoslari” kabi asarlari, T.A. Marfutening “Informatika boʻyicha yevristik masalalarning vositalari yordamida pedagogik OTMlar talabalarini ijodiy kompetentligini shakllantirish” va “Evristik masalalardan foydalangan holda pedagogik OTMlar talabalarining ijodiy kompetentligini shakllantirish modeli” kabi ishlari, V.V. Pleshev va F.A. Rassamaginalarning “OTM talabalarini kasbiy-ijodiy kompetentligining shakllanishi va diagnostikasi (tabiiy va iqtisodiy yoʻnalishlar boʻyicha)” tadqiqotlari, L.V. Voroninaning “Tabiiy-ilmiy mutaxassisliklar talabalarida kasbiy-ijodiy kompetentlikni rivojlantirish” ishlari, shuningdek, A.N. Kulibekovning “Tarmoqli oʻquv kurslaridan foydalangan holda boʻlajak magistrantlarning kasbiy-ijodiy kompetentligini shakllantirish” kabi ilmiy ishlanmalari ushbu masalani turli jihatlarida yoritgan.

Tadqiqotimiz mavzusiga taalluqli ushbu ishlar va boshqa ilmiy manbalarni oʻrganish natijalari quyidagilarni xulosa qilishga asos boʻladi:

- Oʻqituvchining ijodiy kompetentligini rivojlantirish muammosiga bagʻishlangan qariyb barcha tadqiqotlar pedagogik OTMlarda taʼlim olayotgan talabalar orasida oʻtkazilgan, yaʼni boshlangʻich maktabning boʻlajak oʻqituvchilari va oʻrta maktabning boʻlajak fan oʻqituvchilariga yoʻnaltirilgan.

- Ijodiy kompetentlikni maktab fan oʻqituvchilarining, shuningdek, malaka oshirish kurslarida taʼlim olayotgan va oʻz-oʻzini taʼlim bilan shugʻullanayotgan oʻqituvchilarning kompetensiyasini rivojlantirish masalalari yetarli darajada oʻrganilmagan. Ushbu mavzular dissertatsion ishlarda maxsus pedagogik tadqiqot predmeti sifatida koʻrib chiqilmagan.

- Pedagogik nazariya va amaliyotda o'qituvchining ijodiy kompetentligining turli jihatlari (metodologik, tuzilmaviy-funksional, diagnostik, tashkiliy-metodik, texnologik, jarayonli rivojlantiruvchi, rivojlanishning amaliyoti va monitoringi) yetarlicha o'rganilmagan va tahlil qilinmagan.

- Eksperimental pedagogik tadqiqotlarda ijodiy kompetentlik va o'qituvchi kompetensiyasi masalalari ba'zi kontekstlarda o'rganilgan, masalan, ijodiy yoki pedagogik faoliyat, pedagogik ijod, ijodiy salohiyat, professionalizm va o'qituvchining pedagogik mahorati.

- Ilmiy dissertatsion ishlarda va mualliflik nashrlarida (maqolalar, dokladlar, monografiyalar va boshqalar) o'qituvchining pedagogik hodisa sifatidagi ijodiy kompetentligining mohiyati, adekvat ijodiy-rivojlantiruvchi ta'lim va ijtimoiy-madaniy fazo haqida, shuningdek, ta'lim muassasalari, qayta tayyorlash va malaka oshirish institutlarida ushbu kompetentlikni rivojlantirish uslublari haqida yaxlit bilim shakllanmagan.

I.V. Morxovaning haqli ravishda ta'kidlaganidek (Morxova I.V.), pedagogik ijodning metodologik va nazariy fundamenti hozirgi zamon pedagogika fanida kompleks holda va yetarli darajada keng qamrovda ishlab chiqilgan. Shunday bo'lsa-da, bo'lajak pedagogning kasbiy kompetentligiga taalluqli masalalar, ayniqsa nazariya va amaliyotning o'zaro mosligi kesimida, zamonaviy o'qituvchining pedagogik faoliyatini rivojlantirish uchun ijtimoiy-madaniy fazoni yaratish metodologiyasi va metodikasini ishlab chiqish masalalari keyingi tadqiqotlarga muhtoj.

Yuqorida sanab o'tilgan barcha ishlar va ilmiy publikatsiyalar konsepsiyalar, modellar, texnologiyalar, xulosalar va tavsiyalarni rivojlantiradigan nazariy qoidalarni o'zida mujassamlashtiradi. Ularning barchasi shaxsga yo'naltirilgan [12], kompetentli [16] va texnologik yondashuvlar asosida maktab o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish bo'yicha tajribaviy-eksperimental ishni tashkil etish va o'tkazish uchun zarur nazariy-informatsion, metodologik va metodik baza hisoblanadi.

Shu munosabat bilan, biz talabalarda kelgusi faoliyati uchun zarur bo'lgan kasbiy kompetentligini rivojlantirish muammosini tahliliy-analitik, tashkiliy-metodik va texnologik jihatdan ishlab chiqishni olim-pedagoglarning avvalgi ishlari natijalari bilan mustahkam aloqada amalga oshirilishi zarur deb hisoblaymiz. Ushbu ishlarda quyidagi kompetentlik, kompetensiya va kasbiy kompetentlik tushunchalari ko'rib chiqilishi lozim:

An'anaviy va noan'anaviy pedagogik vaziyatlarda o'qituvchi faoliyatining muvaffaqiyatini ta'minlaydigan integrativ kasbiy-shaxsiy xarakteristika. Bu o'z ichiga umumiy madaniy eruditsiya, pedagogik tafakkur, maxsus kasbiy qobiliyat va ko'nikmalar, ijodiy tayyorgarlikni oladi. Ular ijodiy ahamiyatga ega bo'lgan shaxs sifatleri kompleksini tashkil etadi (Tutolmin A.V. [5]).

Pedagogning kasbiy ijodiy faoliyatini amalga oshirishga tayyorgarligini ta'minlovchi maxsus bilimlar, ko'nikmalar, motivlar va kasbiy muhim sifatlar to'plami tizimiga kiradigan integrativ xususiyat. Bu kasbiy-pedagogik kompetentlikning elementi, uning tizim osti holati sifatida ko'rib chiqiladi. Pedagog kasbiy-ijodiy kompetentligining komponentlari kognitiv, faoliyatga taalluqli, motivatsion va shaxsiy komponentlardir (Paxtusova N.A. [5]).

Bo'lajak pedagogning integrativ kasbiy-shaxsiy xarakteristikasi, bu o'zida o'qituvchining innovatsionlilik, mobillik, kreativlik sifatlarini mujassamlashtiradi. Ijodkor o'qituvchi shaxsiy va ijtimoiy mobillikka, bilish mobilligiga, innovatsiyalarga va noan'anaviy tafakkurga moyillikka ega bo'lib, innovatsion ta'limni amalga oshirish qobiliyatiga, samarali texnologiyalarni tanlash va talabalarining ijodiy taraqqiyotini qo'llab-quvvatlashga qodir (Morxova I.V. [9]).

Ta'lim va amaliyot jarayonida o'zlashtirilgan bilim va tajribaga asoslangan ijodiy faoliyatga qobiliyat va tayyorgarlikni aks ettiruvchi shaxsiy sifatlar. Bu talabalarining ijodiy darajada kasbiy faoliyatni bajarishga tayyorgarligini, an'anaviy va noan'anaviy vaziyatlarda harakat qilish qobiliyatini, shuningdek, shaxsiy va kasbiy o'zini rivojlantirish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Ijodiy kompetensiya tuzilmaviy komponentlardan tashkil topadi (Pleshev V.V., Rassamagina F.A. [11]).

Kasbiy kompetentlik rivojlanishining yuqori darajasi, bunda o'qituvchi ijodiy asosda stabil va uzluksiz ravishda kasbiy faoliyatni amalga oshiradi. Bo'lajak o'qituvchining ijodiy kompetentligini rivojlantirish kasbiy kompetentlikning tuzilmaviy komponentlariga asoslanadi: shaxsga taalluqli rivojlantirish, faoliyatga taalluqli rivojlantirish, kommunikativ rivojlantirish va kasbiy rivojlantirish. Ijodiy kompetentlikka erishish ko'rsatkichlariga quyidagilar kiradi: qadriyatli-pedagogik, motivatsion, psixologo-pedagogik, tashkiliy, metodik, didaktik va informatsion kompetensiyalar, verbal va noverbal kommunikatsiya, tushunchali va ijodiy tafakkur (Yalanska S.P., Atamanchuk N.M. [5]).

O'zgartiruvchi va boshqaruvchi o'quv harakatlarini mujassamlashtirgan kasbiy-ijodiy vazifa va loyihalarni bajarishda muvaffaqiyatli harakat qilish qobiliyati. Bu o'z ichiga bilimlar, ko'nikmalar va amaliy tajriba asosida ishlashni oladi (Jukov V.G. [6]).

Shunday qilib, yuqoridagi ta'riflar mualliflarning maktab o'qituvchisi kasbiy kompetentligining mohiyati va uni tashkil etuvchi komponentlari to'g'risidagi turli xil yondashuv va fikrlarini o'zida mujassamlashtiradi.

Bizning fikrimizcha, kasbiy kompetentlik aspektlari va komponentlarining turli-tumanligini bilish va hisobga olish maktab o'qituvchisi faoliyatining mazmuni, strukturasi va o'ziga xosligini belgilab beruvchi tushunchalarning

adekvat tizimini hamda texnologik yondashuv asosida kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning konseptual modelini ishlab chiqishda muhim nazariy-metodologik ahamiyatga ega.

Keyingi tahlillar ko'rsatdiki, kasbiy kompetentlik muammolari bo'yicha o'tkazilgan pedagogik tadqiqotlar va boshqa ishlarda bu muammoning aniq predmeti o'rganilgan:

- Pedagogik ta'lim tizimida bo'lajak o'qituvchi kompetentligining shakllanishi va rivojlanishining nazariy-metodologik asoslari va pedagogik sharoitlari (Tutolmin A.V.) [15];
- O'ziga o'zi ta'lim berish faoliyatida boshlang'ich maktab o'qituvchisining ijodiy kompetentligining pedagogik mohiyati, mazmuni va strukturasi (Kazanseva V.V., 2013) [18];
- Maxsus psixologo-pedagogik vositalarni ta'minlab beruvchi, bo'lajak o'qituvchilar ijodiy kompetentligiga va ijodiy kompetentligining rivojlanishiga yordam beradigan dastur va o'quv-tarbiyaviy muhit (Yalanska S.P., Atamanchuk N.M.) [18];
- Pedagogik OTMLar talabalari kasbiy kompetentligining tuzilmaviy komponenti sifatida ijodiy kompetentlik va bo'lajak pedagoglarning ijodiy kompetentligini kasbiy ta'lim jarayonida informatika bo'yicha yevristik masalalar vositasida shakllantirish (Marfutenko T.A.);
- Bo'lajak magistrning kasbiy-ijodiy kompetentligini ("Fizikaviy-matematik ta'limda informatsion texnologiyalar") tarmoq texnologiyalaridan foydalangan holda shakllantirishning tashkiliy-pedagogik shartlari (Kulibekov A.N.);
- Uzluksiz pedagogik ta'lim tizimida pedagogning kasbiy-shaxsiy shakllanishi va rivojlanishi kontekstida uning ijodiy potensialining shakllanishi va rivojlanishi (Martishina N.V.);
- Bo'lajak o'qituvchi kasbiy-ijodiy tayyorgarligini tashkil etishning shakli sifatida pedagogik ustaxonadan foydalanishning mazmuni, metodlari, vositalari, shartlari va natijalari (Lyamkina O.A.);
- Malaka oshirish kurslarida o'qituvchi ijodiy salohiyatini ochish vositasi sifatida pedagogik ustaxona (Gerasimova T. Yu.).

Mazkur ishlar va boshqa ilmiy tadqiqotlarni o'rganish shuni ko'rsatdiki, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirish masalalari turli jihatlarida o'rganilgan bo'lsa-da, talabalarning kelgusi faoliyatida zarur bo'ladigan kasbiy kompetensiyalar hali mezonlar va ko'rsatkichlarga mos holda to'laqonli o'rganilmagan. Jumladan: kreativ eruditsiya: nazariy, pedagogik, tashkiliy, metodik va texnologik bilimlar; ijodiy mahorat: tadqiqiy, kommunikativ, tashkiliy, yevrologik va texnologik ko'nikmalar; ijodiy tayyorgarlik: empatiyaga kirishuvchanlik, refleksivlik, fahmlilik, kommunikativlik, ijodga yo'nalganlik va improvizatsiyaga qobiliyat.

A.V. Tutolminning fikriga ko'ra, pedagogik sharoitlar tizimidan samarali foydalanish kasbiy kompetentlikning maksimal darajasiga erishishga yordam beradi. Bu quyidagilar orqali amalga oshiriladi:

- kasbiy ijodiy savodlilik;
- ijodiy pedagogik faoliyatga nisbatan qobiliyat va ko'nikmalar;
- pedagogik mehnatga ijodiy tayyorgarlik.

N.A. Paxtusova (2011) fikriga ko'ra, bo'lajak pedagoglarning kasbiy ijodiy kompetensiyasi uchta bosqichda amalga oshiriladi: motivatsion, rivojlantiruvchi va o'zgartiruvchi. Ushbu bosqichlar quyidagi jihatlarida farqlanadi: maqsadlar; mazmun; metodlar; shakllar.

Bu bosqichlar kasbiy ta'lim jarayonida bo'lajak pedagoglarning ijodiy potensialini relaksatsiya asosida o'zini o'zi diagnostika qilish, shuningdek, ijodiy vazifalar kompleksini ishlab chiqish va tatbiq etish orqali ochishga xizmat qiladi.

O.A. Lyamkinaning "Pedagogik ustaxona bo'lajak o'qituvchi kasbiy-ijodiy tayyorgarligini tashkil qilish shakli sifatida" (2004) nomli dissertatsiyasida bo'lajak o'qituvchining pedagogik ustaxonalardan foydalangan holda kasbiy-ijodiy tayyorgarligi jarayoni yoritilgan. Ushbu tadqiqotda muallif innovatsion dastur ishlab chiqqan bo'lib, unda quyidagilar mujassamlashtirilgan: a) Kasbiy-ijodiy faoliyatga nisbatan talabalar tayyorgarligining komponentlari, ko'rsatkichlari va darajalari to'plami; b) Ta'lim jarayonini tashkil etishning metodik ta'minoti, jumladan: ijodiy vazifalar; "Sinf rahbari faoliyatining noan'anaviy shakllari" kursi; "Pedagogika" fani; o'quv-pedagogik amaliyotlar uchun ustaxonalar kompleksi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Muallif ta'kidlashicha, pedagogik ustaxona sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-ijodiy tayyorgarligining asosiy ijobiy natijalari kasbiy-ijodiy tayyorgarlik ko'rsatkichlarining shakllanganligi bilan izohlanadi. Motivatsion-qadriyatli sohada – o'z faoliyatining ijtimoiy va shaxsiy ahamiyatini anglash, malakali mutaxassis bo'lishga yo'nalganlik va kasbiy o'sishga tayyorgarlik; intellektual-refleksiv sohada – nazariy kasbiy bilimlar darajasi va kompetentlik darajasini oshirishga yo'nalganlik, bilish, mustaqil va refleksiv faoliyatning uslublarini egallash, improvizatsiya qilish mahorati; emotsional-irodaviy sohada – qo'yilgan maqsadlarga erishishdagi shijoat va anglanganlik, refleksiya, evristik faoliyat, pedagogik improvizatsiyaning maqsadga muvofiq ekanligiga ishonish,

ijodiy salohiyatni va hamkorlik qilishga, birgalikda ijod qilishga nisbatan qobiliyatlar va o'zini o'zi realizatsiya qilishning taraqqiyoti kiradi.

Fikrimizcha, talabalarda kelgusi pedagogik faoliyatida zarur bo'ladigan kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish quyidagi munosabatlar tizimida amalga oshiriladi: pedagogik faoliyatga nisbatan motivatsion-qadriyatli munosabat; psixologo-pedagogik fanlar bo'yicha ularning bilimlarining sifati; ular tomonidan bilish, muammolarni mustaqil izlash uslublarining mavjudligi va muammolarni hal etish, g'oyalarni jamlash yo'llarining egallanishi, refleksiv faoliyat ko'nikmasi; hamkor ijodiy faoliyatga, o'zini o'zi realizatsiya qilishga, shuningdek qat'iyat darajasini oshirishga va shaxsning o'z imkoniyatlariga ishonishiga yo'nalganlik.

Ushbu yondashuv talabalarning kelgusidagi pedagogik faoliyatida nafaqat kasbiy-ijodiy kompetensiyalarni shakllantiradi, balki ularning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Yuqorida aytilganlardan xulosa qilgan holda ta'kidlash kerakki, eksperimental pedagogik tadqiqotlarda kompetentlik va o'qituvchining kompetensiyasi masalalari odatda boshqa kontekstlarda, masalan, ijodiy va ijodiy faoliyat, pedagogik ijod, ijodiy salohiyat, professionalizm yoki o'qituvchining pedagogik mahorati doirasida ko'rib chiqiladi. O'qituvchi ijodiy kompetentligining mohiyati, adekvat ijodiy rivojlantiruvchi ta'limiy va ijtimoiy-madaniy fazoni yaratish, shuningdek, ta'lim muassasalarida, malaka oshirish va qayta tayyorlash institutlarida o'qituvchi ijodiy kompetentligini rivojlantirish jarayonining ilmiy-metodik va texnologik ta'minlanishi haqida yetarlicha yaxlit bilim taqdim etilmagan. O'qituvchi kompetentligi muammolariga bag'ishlangan pedagogik tadqiqotlarda va boshqa ishlarda quyidagilar tadqiqotning konkret predmeti sifatida ko'rib chiqilgan: pedagogik ta'lim tizimida bo'lajak o'qituvchining ijodiy kompetentligini shakllantirish va rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari hamda pedagogik sharoitlari, shuningdek, o'ziga o'zi ta'lim berish faoliyatida boshlang'ich maktab o'qituvchisining ijodiy kompetentligini shakllantirishning mazmuni va tuzilmasi. Maxsus psixologo-pedagogik vositalar bilan ta'minlanib, qadriyatli-pedagogik, psixologo-pedagogik, tashkiliy, motivatsion, verbal-kommunikativ, metodik, didaktik, informatsion va o'zini o'zi takomillashtirish kabi kompetensiyalarning integratsiyasiga yordam beruvchi dastur va o'quv-tarbiyaviy muhitni shakllantirish; ijodiy kompetentlikni pedagogik oliy ta'lim muassasalari talabalari kasbiy kompetentligining tarkibiy qismi sifatida ko'rib chiqish; informatika bo'yicha evristik masalalar yordamida bo'lajak pedagoglarning ijodiy kompetentligini shakllantirish; tarmoq texnologiyalaridan foydalangan holda bo'lajak magistrantlarning kasbiy-ijodiy kompetentligini shakllantirishning tashkiliy-pedagogik sharoitlarini aniqlash; uzluksiz pedagogik ta'lim tizimida pedagog ijodiy salohiyatini uning kasbiy-shaxsiy shakllanishi va rivojlanishi kontekstida shakllantirish va rivojlantirish; bo'lajak o'qituvchi kasbiy-ijodiy tayyorgarligini tashkil etish shakli sifatida pedagogik ustaxonadan foydalanishning mazmuni, metodlari, vositalari, sharoitlari va natijalarini aniqlash, shuningdek, pedagogik ustaxona o'qituvchining malaka oshirish kurslarida ijodiy salohiyatini ochish vositasi sifatida ko'rib chiqilgan. Ushbu xulosalar pedagogik ta'lim tizimida kasbiy va ijodiy kompetensiyalarni shakllantirishni yanada samarali tashkil etish imkoniyatlarini ochib beradi.

Talabalarda kelgusi pedagogik faoliyatida zarur bo'ladigan kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishda ta'lim texnologiyalarini takomillashtirish masalalarini chuqur o'rganish uchun biz "kompetentlilik", "kompetensiya" va "kompetentli yondashuv" tushunchalarining ilmiy va metodik adabiyotlarda, amaliy pedagogik, psixologo-pedagogik, ijtimoiy-psixologik va boshqa tadqiqotlarda aks ettirilishi holatini tadqiq qildik. Masalan, A.A. Pecherkina, Ye.E. Simanyuk, Ye.L. Umnikova (2011) fikriga ko'ra, "kompetentlilik" tushunchasi sifatida XX asrning 50-yillarida ilmiy leksikonga kirib kelgan [10].

Amerikalik olim R. Short (1997) "shaxs kompetentligi" tushunchasining mazmun-mohiyatini ochib bergan holda, inson shaxsini "asosiy fanlar" bo'yicha bilimlarga ega bo'lishi va ular bilan bog'liq bo'lgan ko'nikmalarga ega bo'lishi bilan bir qatorda, psixomotor funksiyalarni, kasbiy rollarni, kognitiv va affektiv faoliyatni, shaxslararo muomalani amalga oshirish uchun zarur bo'lgan malakalarga ega bo'lgan kishi sifatida tavsiflaydi [15].

J. Rovenning fikricha (2002), kompetentlilik tor maxsus bilimlar, malakalar, tafakkur usullari va o'z harakatlari uchun mas'uliyatni tuyishga tayyorgarlikni mujassamlashtirgan, konkret predmet sohasidagi aniq harakatlarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan holatdir [15]. Biroq, Landsheyer V. (1988) ta'kidlaganidek, g'arb adabiyotida bugungi kunda kasbiy kompetentlik "chuqurlashtirilgan bilim", "masalalarni adekvat yechish holati", "faoliyatni aktual amalga oshirish qobiliyati" kabi ta'riflar bilan izohlanadi. G.K. Britell, R.M. Jueger, W.E. Blank va boshqalar esa ushbu tushunchaning mazmunini to'liq konkretlashtirmaydilar [6].

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda "kompetentlilik" va "kompetensiya" terminlari pedagogik bilimlar, iqtisod, filologiya, va sotsiologiya sohalarida qo'llaniladi, biroq bu atamalar ikki xil shaklda talqin qilinadi. Ba'zi tadqiqotchilar (L.N. Bolotov, V.S. Lednev, N.D. Nikandrov, M.V. Ryjakov) ularni bir xil ma'noda ishlatadi, boshqalar esa (A.A. Verbitskiy, I.A. Zimnyaya, Ye.V. Vostroknutov, S.G. Razuvayev) ular orasida farq qiladi [18].

Mazkur ikkita kategoriyaning o'zaro munosabati A.V. Xutorskoyning "Asosiy kompetensiyalar shaxsga yo'nalgan ta'limning komponentlari sifatida" (2003) maqolasida batafsil ko'rib chiqilgan. Muallifning fikriga

ko'ra, kompetensiya (lotinchadagi *competens* so'zidan olingan *competentia* – “birgalikda erishaman, mos kelaman, to'g'ri kelaman”) quyidagi masalalarni o'zida mujassamlashtiradi: insonning yaxshi ma'lumotga ega bo'lishi, bilim va tajribani egallashi. Kompetensiya – bu shaxsning o'zaro bog'liq bo'lgan sifatleri to'plamidir (bilimlar, ko'nikmalar, malakalar va faoliyat usullari), ular predmet va jarayonlarning ma'lum doirasiga nisbatan munosabatni shakllantiradi va shu munosabatlar asosida sifatlil, produktiv faoliyat uchun zarur bo'ladi.

Kompetentlik (lotincha *competens* – “mos keluvchi, mos tushuvchi, qobiliyatli, biluvchi”) shaxs tomonidan mos keluvchi kompetensiyani egallanishi bo'lib, bu shaxsning kompetensiya va uning faoliyat predmetiga bo'lgan shaxsiy munosabatini ifodalaydi. Kompetentlik, faoliyatning xarakteristikasi sifatida, xodimning haqiqiy kasbiy faoliyatida o'zlashtirilgan bilim, ko'nikma va malakalarni hayotga tatbiq etish qobiliyati va tayyorgarligini belgilaydi. Kompetentlik – bu shaxsning shakllangan sifati va faoliyatning minimal tajribasidir [13].

Fishman L.I. ta'kidlaganidek, kompetentlikning turli xil ta'riflari orasida quyidagicha tushuncha keng tarqalgan: kompetentlik shaxsning murakkab, integrallashgan sifati bo'lib, u muayyan kasbiy faoliyatni amalga oshirish imkoniyatini beradi. Bunda alohida bilim yoki ko'nikmalar haqida emas, balki insonning yaxlit faoliyatni amalga oshirish imkoniyatini beradigan xususiyat haqida gap boradi [13].

E.F. Zeyerning shunga o'xshash fikriga e'tiborimizni qaratamiz: kompetentlik shaxsning integrativ sifati bo'lib, kasbiy faoliyatning ma'lum turini amalga oshirish uchun yetarli bo'ladigan zaruriy bilim, ko'nikma va malakalar tizimini o'zida mujassamlashtiradi [6].

Tutulmin A.V. kompetentlikni ma'lum konkret vazifalarning muvaffaqiyatli ijrosini ta'minlab beradigan, o'zaro aloqador va bir-birini ta'minlaydigan bilimlar, ko'nikmalar va malakalar guruhi sifatida tushuntiradi. Kasbiy kompetensiya — bu mutaxassisning ish talablariga amal qilgan holda va maqsadga yo'naltirilgan holda vazifalar va muammolarni metodik tashkillashtirishga va mustaqil hal etishga, shuningdek, o'z faoliyati natijalarini mustaqil baholashga qobiliyati va tayyorgarligidir. Kompetentlik esa “ishning ko'zini bilish” deb atalgan o'zlashtirilgan kompetensiyalar doirasida kasbiy faoliyatni amalga oshirish qobiliyati, ya'ni mas'uliyatli qarorlarni qabul qilish va vaziyat talablariga mos holda harakat qilishni anglatadi.

Novikov A.M. (1996) “kompetentlik” tushunchasini “professionalizm”ning alternativ tushunchasi sifatida talqin qiladi. Muallifning fikricha, professionalizm texnologik tayyorgarlikka aloqador bo'lsa, kompetentlik o'zida “asosiy kvalifikatsiya” deb atalgan kompetensiyalarni mujassamlashtirib, professionalizmdan yuqori turadi. Bu quyidagi sifatlarni o'z ichiga oladi: xatti-harakatlarning mustaqilligi, har qanday ishga ijodiy yondashuv, bilimlarni doimiy yangilashga tayyorlik, aqlning egiluvchanligi, tizimli va iqtisodiy tafakkurga tayyorlik, dialog olib borish ko'nikmasi, jamoada o'zaro hamkorlik va hamkasabalar bilan muomala qilish qobiliyati [10].

Belaya R.S. (2013) fikriga ko'ra, ta'lim taraqqiyotining hozirgi bosqichi kompetentli yondashuv bilan uzviy bog'liq bo'lib, mohiyatan, ta'limdagi nazariy bilimlar bilan kasbiy-amaliy faoliyatning real ehtiyojlari o'rtasida muvozanatni o'rnatishga qaratilgan. “Kompetentli yondashuv” kategoriyasini quyidagicha izohlash mumkin: bu ta'lim maqsadlarini ta'riflash, ta'lim mazmunini tanlash, ta'lim jarayonini tashkil etish va ta'lim natijalarini baholashning umumiy prinsiplari to'plamidir [6].

Galustyan O.V. (2020) ham xuddi shunday fikrda: kompetentli yondashuv ta'lim jarayonining qaytadan yo'naltirilishini ta'minlab beradi. Bunda bilimlar, shakllangan ko'nikma va malakalarni boy axborot-kommunikatsiya maydoni bo'lgan bozor iqtisodiy sharoitlarida bo'lajak mutaxassisning kasbiy faoliyatga nisbatan salohiyati va qobiliyatini rivojlantiradigan kompetensiyalar kompleksini egallash uchun sharoitlar yaratishga ko'chiriladi [9].

Selevko G.K. (2004) kompetensiyani oldinga qo'yilgan vazifalarni uddalashga nisbatan bitiruvchining tayyorligini o'zida ifodalaydigan ta'lim natijasi, atrof-muhitni o'zgartirish bo'yicha maqsadlarni qo'yish hamda ularga erishish imkoniyatini beradigan bilimlar, ko'nikmalar va malakalar to'plami, shaxsning ta'lim olish va sotsializatsiya jarayonida o'zlashtirilgan hamda faoliyatda mustaqil va muvaffaqiyatli ishtirok etishga yo'naltirilgan bilimlar va tajribaga asoslangan faoliyatga nisbatan umumiy qobiliyat va tayyorgarlikda yuzaga chiqadigan integral xususiyati sifatida qaraydi. Shu bilan birga, muallifning fikricha, “kompetensiya” va “kompetentlik” tushunchalari “bilim”, “ko'nikma” va “malaka” tushunchalaridan ancha kengdir, chunki ular shaxsning yo'nalganligi, stereotiplarni yengib o'tish qobiliyati, muammoni his etish, uzoqni ko'ra bilish, tafakkurning moslashuvchanligi va xarakterni o'z ichiga oladi [11].

“Kompetensiya”, “kompetentlik” va “kompetentli yondashuv” kategoriyalarining paydo bo'lishining batafsil tahlili shuni ko'rsatadiki, biz fanda ularning paydo bo'lishidan tortib to' turli xil kasbiy, ta'limiy, ishlab chiqarish va ilmiy muhitlarda hayotga tatbiq qilish hamda foydalanishgacha bo'lgan davrda tasavvurlar dinamikasini Zimney I.A., Tutolmina A.V., Kolomiytsa S.M. larning ishlarida kuzatamiz.

Zimnyaya I.A. ishidan keyin pedagog-tadqiqotchilar Kozlova A.V., Mixno O.S., Chmyxova Ye.V. (2008) kompetensiya/kompetentlik tushunchalarining ta'riflarini uchta guruhga ajratadi:

1. Birinchi guruh — kompetensiya/kompetentlik ta'rifida shaxsning sifatleri (individning asosiy sifati, qobiliyat, integratsiyalashgan xarakteristikalar, ijodiy malakalar va hokazo) va ularning faol xarakteri ta'kidlanadi. Bu guruh ta'riflarida notanish vaziyatlarda bilim, ko'nikma va malakalarning yuzaga chiqishiga ko'maklashuvchi, shuningdek, turli xil kasbiy vaziyatlarda qo'lga kiritilgan bilimlarning qo'llanilishi kabi holatlar aks ettiriladi.

2. Ikkinchi guruh — kompetensiya/kompetentlikni ta'lim natijalarining kategoriyasi sifatida baholaydi. Ushbu ta'riflar ko'p darajalilik va ko'p komponentlilik g'oyalari bilan kelib chiqqan holda, baholashning mezon va uslublarini belgilaydi.

3. Uchinchi guruh — o'zgarish va baholashga ustanovkaning mavjudligi bilan ikkinchi guruhga yaqin, biroq unda kompetensiya/kompetentlikni quyidagicha tushuntirish taklif etiladi:

- Lavozim va kasbiy faoliyat talablarini belgilab beruvchi bilimlar, ko'nikmalar, malakalar va munosabatlar;
- Shaxsning butun hayoti davomida shakllangan tajribasi;
- Moslashish va samarali faoliyat uchun zarur bo'lgan tarmoqlararo bilimlar, ko'nikmalar va qobiliyatlar;
- Kasbiy va kasbdan tashqari malakalarning konglomerati.

Uchinchi guruh ta'riflarining farqi shundaki, unda shaxsning ichki, sub'ektiv ibtidosi va muhit talablarining integratsiyasi harakati ifodalanadi [7].

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, zamonaviy pedagogikada "kompetensiya" va "kompetentlik" tushunchalarining yagona ilmiy-nazariy talqini mavjud emas. Shu bilan birga, bu tushunchalar o'rtasidagi farqlar ham aniq belgilanmagan. Bu holat kompetentli yondashuvning ta'lim muassasalarida, pedagogik kadrlarni, shu jumladan, maktab o'qituvchilarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish jarayonlarida samarali amalga oshirilishini qiyinlashtiradi.

Bizning tahlilimiz shuni ko'rsatadiki, kompetentli yondashuvni pedagogikada rivojlantirish va hayotga tatbiq etish bosqichma-bosqich, "kompetensiya" va "kompetentlik" tushunchalarining ta'lim nazariyasi va amaliyotida qo'llanilishi bilan bir vaqtda amalga oshiriladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shunday qilib, talabalarda kelgusi pedagogik faoliyatida zarur bo'ladigan kasbiy kompetensiyalarni ta'lim texnologiyalari asosida rivojlantirish o'qituvchi shaxsining kasbiy tarbiya tizimi orqali amalga oshiriladi. Bu tizim quyidagilarni o'z ichiga oladi: kasbiy xulq-atvor (kasb axloqi), kasb madaniyati, kasb burchi va mas'uliyati, kasbiy bilimdonlik, kasbiy tayyorgarlik, kasbiy o'z-o'zini tarbiyalash, kasbning sharafli va jamiyat rivojida tutgan o'rni, kasbiy g'oyani anglab yetish, kasbiy qadriyatlar, kasb sifatleri, kasb fazilatleri, kasbiy erkinlik, kasbiy qiyinchiliklarni yengib o'tish, kasbiy raqobatbardoshlik, kasbiy faollik va kasbga sodiqlik. Ushbu omillarga alohida e'tibor berish orqali kasbiy kompetensiyalar rivojlantiriladi.

Bugungi kunda ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-siyosiy islohotlar hayotimizga tobora chuqurroq kirib borayotganligining guvohi bo'lmoqdamiz. Bu o'zgarishlar respublikamiz taraqqiyotida uzluksiz ustuvor yo'nalish sanalgan ta'lim tizimida ham o'z aksini topmoqda.

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash joizki, har bir jamiyatda pedagog, o'qituvchi va tarbiyachilarga yoshlar murabbiysi sifatida katta hurmat bilan qarab kelingan. Ayniqsa, mustaqil yurtimizda o'qituvchiga bo'lgan hurmat-e'tibor va unga yuklatilgan mas'uliyatdan kelib chiqib, bugungi kunda tayyorlanayotgan kadrlarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va ma'naviyati yuksak shaxslarni tarbiyalash alohida dolzarblik kasb etadi. Shaxsning ma'naviy olami yuqori bo'lsa, tabiiy ravishda bu uning amaliy faoliyatida ham o'z ifodasini topadi va g'oyalari jamiyatga singadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi (1992), "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni (2020).
2. O'zbekiston Respublikasining "Yoshlar siyosati to'g'risida"gi Qonuni.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998-yil 5-yanvardagi "Uzluksiz ta'lim tizimi uchun davlat ta'lim standartlarini ishlab chiqish va joriy etish to'g'risida".
4. O'zbekiston Respublikasining 2007-yil 26-fevraldagi "Xalq ta'limi muassasalarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish to'g'risida"gi PF-3857-sonli Farmoni.
5. 2016-yil 29-dekabrda "2017-2021-yillarda ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2909-son.
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016-yil 15-fevraldagi "2016-2030-yillarga mo'ljallangan Barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirish" to'g'risidagi 111-f-sonli Farmoyishi.
7. Abdullayeva Sh.A., Sayitov S.S., Xalikova G.N. *Istoriya pedagogiki (Uchebnik)*. T.: "Fan va texnologiya", 2008, 256 s.
8. Abdullina O.A. *Obshchepedagogicheskaya podgotovka uchitelya v sisteme vysshego pedagogicheskogo obrazovaniya*. M.: Prosveshcheniye, 1984. 207 s.
9. Abdullayeva Sh.A. *Istoriya pedagogiki*. Svidetelstvo intellektualnoy sobstvennosti №122; 2019.
10. Abdullayeva Sh.A. (2019). *Obrazovaniye cherez vsyu zhizn: nepreryvnoye obrazovaniye v interesakh ustoychivogo razvitiya*. In *Obrazovaniye cherez vsyu zhizn: nepreryvnoye obrazovaniye v interesakh ustoychivogo razvitiya* (pp. 4-10).
11. Abdullayeva Sh.A., & Zaynitdinova M.A. (2018). *Sovershenstvovaniye kachestva obrazovaniya v sisteme perepodgotovki i povysheniya kvalifikatsii pedagogicheskikh kadrov. Nauchnyy rezultat: Pedagogika i psikhologiya obrazovaniya*.

12. Abdullayeva Sh.A., & Abdusamatova Sh.A. (2019). *Profilaktika pravonarusheniy sredi nesovershennoletnikh uchashchikhsya. Molodoy uchenyy*, (5), 154-156.
13. Andreyev V.I. *Pedagogika tvorcheskogo samorazvitiya*. Kazan: Izd-vo Kazanskogo un-ta, 1996. 568 s.
14. Andreyev V.I. *Pedagogika tvorcheskogo samorazvitiya: Innovatsionnyy kurs: Uchebnoye posobiye dlya studentov vuzov, obuchayushchikhsya po sotsialno-gumanitarnym spetsialnostyam i gruppam spetsialnostey «Obrazovaniye»*. Kazan: Izd-vo Kazanskogo un-ta, 1996. 317 s.
15. Andreyev V.I. *Pedagogika: Uchebnyy kurs dlya tvorcheskogo samorazvitiya*. Kazan: Tsentr innovatsionnykh tekhnologiy, 2000. 608 s.
16. Arshinov V.I., Svirskiy Ya.I. *Filosofiya samoorganizatsii. Novyye gorizonty. Obshchestvennyye nauki i sovremennost*, 1993, №3.
17. Azizxo'jayev N.N. *Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat*. Toshkent: O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2006. 160 b.
18. Azizxo'jayev N.N. *O'qituvchi tayyorlashning pedagogik texnologiyasi*. T.: TDPU, 2000. 52 b.
19. Begimqulov U.Sh. *Pedagogik ta'lim jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti*. Ped. fan. dok. diss. Toshkent, 2007. 305 b.
20. Bojovich L.I. *Lichnost i yeyo formirovaniye v detskom vozraste*. M.: Izd-vo APN RSFSR, 1968.
21. Blyagoz N.Sh. *Professionalnaya kompetentnost prepodavatelya vuza: osnovnyye komponenty. Nauchno-informatsionnyy zhurnal NII kompleksnykh problem AGU. Setevoye elektronnoye nauchnoye izdaniye "Nauka: kompleksnyye problemy"*, Maykop, 2014, №4 (noyabr).
22. Bordovskaya N., Rean A. *Pedagogika. Uchebnoye posobiye*. SPb.: Piter, 2011. 304 s.
23. Budanov V.G. *Konsepsiya yestestvennonauchnogo obrazovaniya gumanitariyev: evolyutsionno-sinergeticheskiy podkhod. Vyssheye obrazovaniye v Rossii*, 1994, №4, 16-21.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.